

**BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTINING TARAQQIYOT DASTURI
DOIRASIDA O'ZBEKISTONNING INSON TARAQQIYOTI INDEKSIDAGI O'RNI VA
ISTIQBOLLARI****¹Sarikulov Mirkomil Olimovich, ²Oybek Baxromjon o'g'li**¹Andijon davlat pedagogika instituti "Tabiiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi, ²Geografiya va Iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144741>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Birlashgan millatlar tashkilotining taraqqiyot dasturlari doirasidagi inson taraqqiyoti indeksi dasturining o'rni va O'zbekistonning inson taraqqiyoti indeksidagi ko'rsatkichlari haqida bir qancha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit sozlar: BMTTD, Inson taraqqiyoti, inson kamoloti, YaMD, sud hokimiyati, ekologik muhit.

Abstract. In this article, we have provided some information about the role of the Human Development Index program within the United Nations development programs and the indicators of Uzbekistan in the Human Development Index.

Keyword: UNDP, Human development, human development, GNA, judiciary, ecological environment.

Аннотация. В этой статье мы предоставили некоторую информацию о роли программы Индекса человеческого развития в программах развития Организации Объединенных Наций и показателях Узбекистана в Индексе человеческого развития.

Ключевые слова: ПРООН, Человеческое развитие, человеческое развитие, ПНС, судебная система, экологическая среда.

Asosiy qism. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi o'z a'zo davlatlariga qo'llab-quvvatlanmaydigan va siyosilashtirilmagan taraqqiyot yordamining global tarmog'idir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi 1965-yil 22-noyabrda Kengaytirilgan Texnik yordam dasturi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Maxsus Jamg'armasining birlashishi natijasida tashkil etilgan va shu yildan beri o'z faoliyatni olib boradi. 1990-yilda BMTTD har yili an'anaviy tarzda Dasturning asosiy tadbirlarini sarhisob qiluvchi, loyihalar va dala operatsiyalarining muvaffaqiyatli hikoyalarini ko'rsatuvchi hamda moliyalashtirish manbalari va xarajatlari bo'yicha batafsil hisobotlarni taqdim etuvchi ikkita hujjat ishlab chiqaradi: (1) Inson taraqqiyoti to'g'risidagi hisobot, "BMT diqqat markazida" onlayn hisoboti ushbu hujjatlarga binoan ish ko'radi. 1990 yilda ikki xorijiy iqtisodchi - Pokiston Mahbub ul-Xakov va Hind Amartiya Sen tomonidan ishlab chiqilgan Inson taraqqiyoti indeksining integral indeksi bo'ldi. Shundan so'ng, 1993 yildan buyon BMT ushbu ko'rsatkichning rivojlanishi bo'yicha yillik hisobotni olib boradi, bu dunyoning ko'pgina davlatlari uchun Inson taraqqiyoti indeksi hajmini aks ettiradi. Ta'kidlash joizki, BMT taqdim etgan ma'lumotlar 2 yilga kechiktiriladi. BMT Taraqqiyot Dasturining Inson kamoloti indeksi bo'yicha hisobot bo'limi indeksni UNESCO, World Bank, UNICEF, ILO, WHO kabi xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlari asosida shakllantiradi hamda davlatlarning ko'rsatkichiga qarab ularni to'rt guruhlariga ajratiladi.

Inson indeksi ko'rsatkichlarini yirik bo'linishi.

O'zbekiston reytingda mustaqillik yillaridan boshlab ishtirok etib kelmoqda. „Inson kamoloti — 2020“ hisoboti natijalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi yuqori inson kamoloti darajasiga ega davlatlar qatoridan joy oldi hamda indeksda 0,720 ko'rsatkichi bilan 106-o'rinni egallab, avvalgi qayd etgan natijasiga nisbatan 2 pog'ona yuqoriga ko'tarilgan.

Yillar	O'rin	Tug'ilishdagi umr ko'rish davomiyligi	Kutilayotgan ta'lim yillari	O'rtacha ta'lim yillari	Aholi jon boshiga YaMD (AQSh dollarida)	Inson kamoloti indeksi
2011	115	68,3	11,4	10,0	2 967	0,641
2012	rasmiy hisobot e'lon qilinmagan					
2013	114	68,6	11,6	10,0	3 201	0,654
2014	116	68,2	11,5	10,0	5 227	0,661
2015	114	68,4	11,5	10,9	5 567	0,675
2016	105	69,4	12,2	12,0	5 748	0,701
2017	rasmiy hisobot e'lon qilinmagan					
2018	105	71,4	12,0	11,5	6 470	0,710
2019	108	71,6	12,0	11,5	6 462	0,710
2020	106	71,7	12,1	11,8	7 142	0,720

O'zbekiston Respublikasining Inson kamoloti indeksidagi 2010—2019-yillar davomida erishgan natijalariga nazar tashlasak, tug'ilishdagi umr ko'rish davomiyligi 68,3 yoshdan 71,7 yoshga, kutilayotgan ta'lim yillari 11,4 yildan 12,1 yilga, o'rtacha ta'lim yillari 10,0 yildan 11,8 yilga, YaMDning aholi jon boshiga ulushi 2 967 AQSh dollaridan 7 142 AQSh dollariga hamda Inson kamoloti indeksi ko'rsatkichi 0,641 dan 0,720 ga ko'tarilganligini ko'rish mumkin. Inson taraqqiyoti indeksi asosan uch asosiy ko'rsatkichni o'z ichiga oladi: aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot, ta'lim indeksleri, ya'ni aholining savodxonlik darajasi, shuningdek o'rtacha umr ko'rish darajasi bilan baholanadigan turmush darajasi. Bundan tashqari 2023-yil sarxisobi bo'yicha O'zbekiston Inson taraqqiyoti hisobotida 191 ta mamlakat orasida 0,727 indeks qiymati bilan 101-

o'rinni egalladi (maksimal indeks qiymati 1,000) va o'z reytingini 2020-yildagi hisobotga nisbatan +5 pog'onaga va indeks qiymatini +0,07 ga yaxshilashga erishdi.

Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasining inson taraqqiyoti indeksi ko'rsatkichlari viloyatlarda bir tekis taqsimlanmagan juda yuqori inson taraqqiyoti indeksi ko'rsatkichi Toshkent shaxrida kuzatilib 0.805 ni tashkil etadi. Bundan tashqari Samarqand, Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Namangan viloyatlari inson taraqqiyoti indeksi ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori inson taraqqiyoti indeksi ko'rsatkichlariga ega hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi hududlarining inson taraqqiyoti indeksi bo'yicha 2020-yil ko'rsatkichlari

O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi BMT bilan hamkorlikning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ko'riladi. Bugun mamlakatimizda demokratiyaning zamonaviy va inson huquqlari mezonlariga javob beradigan barqaror siyosiy tizimi barpo etilgan, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi organlari va barcha darajadagi sud hokimiyati faol ishlamoqda. Eng muhimi, jamiyatda Konstitutsiyaga va mamlakat qonunlariga hurmat qaror topmoqda. "Inson sha'ni va qadr-qimmatini yo'lida" ustuvor prinsipi hayotda o'z tasdig'ini topmoqda. "Albatta, inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas. Inson qadri deganda, biz, avvalo, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta'minlashni nazarda tutamiz. Inson qadri deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz", deya ta'kidlaydi O'zbekiston rahbari. O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo'lib inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar tizimini tashkil etdi. Parlament Ombudsmani, Bolalar Ombudsmani, Biznes-Ombudsman va Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz ushbu tizimga kiradi. Majburiy va bolalar mehnatini bartaraf etish sohasidagi ishlar holati tubdan o'zgardi. Qiynoqlarning oldini olish milliy preventiv mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qonunchilik hujjatlari qabul qilindi. BMTning fuqaroligi yo'q shaxslar sonini qisqartirish borasidagi chaqiriqlariga javoban 2020 yilda "O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risida"gi Qonun qabul qilingan bo'lib, uning asosida 70 mingdan ziyod fuqaroligi yo'q shaxslar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari deb tan olindi. BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish mamlakatimizni

“O‘zbekiston Respublikasining fuqaroligi to‘g‘risida”gi yangi qonuni qabul qilinishi bilan tabriklar ekan, “O‘zbekiston ilgari fuqaroligi yo‘q shaxslarga fuqarolik bergan holda, aholining zaif qatlamlari hayotini yaxshilamoqda. Ushbu voqea dunyoning barqaror rivojlanish sohasida maqsadlarga erishish bo‘yicha o‘n yillik harakatlarini boshlayotgan bir paytda, O‘zbekistonning hech bir insonni hal etilmagan muammo bilan yolg‘iz tashlab qo‘ymaslikning qat‘iy tarafdori ekanini ko‘rsatdi”, deya qayd etdi.

Xulosa va takliflar. Bugungi global davrda dunyoda inson manfaatlarini himoya qilish eng ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lmoqda. Xususan, Ozbekistonda xam bu boradagi amalga oshirilishi kerak bo‘lgan ishlar talaygina. Shu bilan birga mahalliy miqyosdagi ijobiy tendentsiyalarga qaramay, O‘zbekistonda hisobotda qayd etilgan iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning yo‘qolishi, tengsizliklarning chuqurlashishi, noaniqliklarning kuchayishi va siyosiy qutblanish kabi yuzaga kelayotgan global muammolarni hal qilishga qaratilgan dastur va strategiyalar joriy etilishi zarur. Inson huquqlari poymol bo‘lishini oldini olish, sud hokimiyati tizimini takomillashtirish va qishloq hududidagi insonlarni salomatligini yaxshilash uchun tez tibbiy yordam tizimini takomillashtirishni taklif etamiz.

REFERENCES

1. Nations, United (2017). What is human development UNDP.
2. „Inson kamoloti indeksi.pdf“. 1-may 2022-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 14-iyul 2022-yil
3. Birlashgan Milliatlar Tashkilotining Taraqqiyot dasturi saytidan olindi
4. „Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab: Uzbekistan“ (en). hdi.globaldatalab.org. Qaraldi: 16-oktyabr 2020-yil.
5. http://www.ohchr.org